

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.
A. M. Abdullayev
«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»
Ilmiy jurnal.
2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.
Oyiga bir marta nashr etiladi.
16+

2-tom, 1-son.

Yanvar 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107
Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy
Tel. +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.
Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.
Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.
2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1

January, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ahunova Marifat Khakimovna <i>Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions</i>	7
2.	Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich <i>State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions</i>	15
3.	Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli <i>Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)</i>	31
4.	Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich Yormatov Ilmidin Toshmatovich <i>Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education</i>	41
5.	Khodjaeva Nodira Jumanova Aijan <i>Management and its components in tourism industry of Uzbekistan</i>	51
6.	Kudbiev Davlatbay <i>Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting</i>	57
7.	Kudbieva Gulzodahon <i>The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system</i>	63
8.	Muminova Elnorakhon Abdukarimovna Solijonov Shoxruh <i>Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy</i>	70
9.	Nosirov Ilkhom Abbosovich <i>Management accounting reforms in modern clusters</i>	77
10.	Tursunova Dilrabo <i>Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets</i>	89
11.	Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna <i>The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports</i>	97
12.	Usmanova Zulfiya Musaevna <i>On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry</i>	108
13.	Shadieva Gulnora Rustamova Zarina <i>The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization</i>	117

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Marufjonov, A.B., Khamdamova, Sh.Sh. (2022). Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 148-158.

Маъруфжонов, А.Б., Хамдамова, Ш. Ш. (2022). Современный анализ технологии производства и применения фунгицидов и протравителей семян. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 148-158.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091331>

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091331>

Маъруфжонов Акбаржон

Боходиржон ўғли

Базовый докторант,

Ферганский политехнический

институт

Хамдамова Шохида Шерзодовна

Доктор технических наук, доцент

Ферганский политехнический

институт

UDC 661.169+632.9

СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ И ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН

Аннотация: В статье приведен широкий обзор технологии, анализ основного оборудования, получения и применения фунгицидов и протравителей семян в мире. Указаны факторы влияющие на повышение эффективности и качество производимых средств защиты растений.

Ключевые слова: урожайность, зерновые культуры, протравливание семян, фунгициды, метанол, реакторы, способы протравливания, факторы качества протравливания.

Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli

Basic doctoral student of the Fergana Polytechnic Institute

Khamdamova Shohida Sherzodovna

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor

Fergana Polytechnic Institute

MODERN ANALYSIS OF PRODUCTION TECHNOLOGY AND APPLICATION OF FUNGICIDES AND SEED DRESSINGS

Abstract: *The article provides a broad overview of technology, analysis of the main equipment, production and use of fungicides and seed dressing in the world. The factors influencing the increase in the efficiency and quality of the produced plant protection products are indicated.*

Key words: *yield, grain crops, seed dressing, fungicides, methanol, reactors, dressing methods, dressing quality factors.*

Маъруфжонов Акбаржон Боходиржон ўғли
Фаргона политехника институти таянч докторанти

Хамдамова Шохида Шерзодовна
Техника фанлари доктори, доцент
Фаргона политехника институти

ФУНГИЦИДЛАР ВА УРУГЛАРНИ ДОРИЛОВЧИ ВОСИТАЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАХЛИЛИ

Аннотация: *Мақолада дунёдаги мавжуд фунгицидлар ва уругларни дорилловчи воситалар, уларни ишлаб чиқариш технологиялари, қўлланилиши, асосий жиҳозларни тахлили ҳақида кенг маълумотлар берилган. Ишлаб чиқарилаётган ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларининг самарадорлиги ва сифатининг ошишига таъсир этувчи омиллар кўрсатилган.*

Калит сўзлар: *ҳосилдорлик, донли экинлар, уругларни дорилаш, фунгицидлар, метанол, реакторлар, дорилаш усуллари, дорилаш сифатига таъсир этувчи асосий омиллар.*

Введение

Продовольственная безопасность страны – одна из важнейших составляющих её национальной безопасности. Основой продовольственной безопасности являются объемы производства и запасы качественного зерна. К важнейшим факторам, определяющим объемы производства и качество урожая зерновых культур, относится подготовка семян к посеву, где основной технологической операцией выступает протравливание семян защитно-стимулирующими препаратами. Исследования показывают, что качественное протравливание семян зерновых культур способствует увеличению урожайности до 8,7% зерна в зависимости от культуры, используемого препарата и формируемого урожая [1,2]. Основными показателями, характеризующими качество протравливания, являются полнота протравливания и степень покрытия поверхности семян необходимым препаратом. Важно также снижение механических повреждений семян и расхода препарата, устранение вредного воздействия на человека и окружающую среду. Качество протравливания семян наряду с другими факторами зависит также от конструктивно-технологического оформления проведения процесса и моделей протравливателей.

Как известно, протравителям семян и фунгицидам относятся: спирты, нитрофенолы, моноциклические галогенпроизводные, полихлорциклодиены, гексахлорбензол, алифатические нитросоединения, хиноны, дикарбоновые кислоты и их производные, аминокислоты и их производные, ариловые эфиры N—алкилкарбаминовых кислот, производные дитиокарболиловых кислот, соли N¹,N-диметилдитиокарбаминовой кислоты, соли алкилен- N,N¹- бис (дитиокарбоминовых) кислот, производные сульфеновой кислоты, ароматические тиоцианаты, производные гидрозина, азосоединения, алифонического ряда, ароматического ряда, производные фосфористой кислоты, производные фурана, производные пиррола, производные пирона, производные хинолина, производные оксазола, производные изоксазола, производные бензотиазола, производные имидазола и бензимидазола, производные оксатина, производные морфолина, и др. Рассмотрим некоторые из них.

Результаты и их обсуждение

Фунгициды и протравители семян можно классифицировать по химическому составу на пять основных групп:

- спирты;
- галоидсодержащие соединения;
- карбоновые кислоты, их производные и замещенные аналоги;
- гетероциклические соединения;
- другие соединения.

Предельные алифатические спирты являются довольно слабыми пестицидами. Активность спиртов повышается с увеличением их молекулярных частиц, но до определенного значения. В качестве протравителя семян злаковых культур был предложен метанол для борьбы с твердой головней. Достаточно широкого применения он не нашел [3]. Большая часть производимого в мире метанола применяется для получения формальдегида: в США, СССР для этой цели применялось ~ 50% метанола, в странах Западной Европы - более 60% [4]. Начиная с 70-х годов за рубежом стали строить установки синтеза метанола, работающие при низком давлении (5-10МПа). Основная стадия процесса получения метанола - осуществление синтеза из синтез - газа. Оптимальная температура процесса синтеза -265°С, молярное соотношение водород/оксид углерода в синтез - газе - (2,5-3,0): 1 достигается с помощью ступенчатого добавления в реактор синтез - газа, обогащенного оксидом углерода. Объемная скорость подачи сырья ~ 10 тыс. м /час. Основным источником термодинамических потерь - падение давления в реакторе [5].

За рубежом используют 5 типов конструкций реакторов синтеза метанола: закалочного типа с несколькими слоями катализатора и аксиальным потоком; с промежуточным охлаждением и аксиальным потоком; с промежуточным охлаждением и аксиально-радиальным потоком; с промежуточным охлаждением и радиальным потоком; трубчатый с аксиальным потоком.

Большинство реактивов синтеза метанола производительностью до 2500 т/сут. представляет собой колонны с аксиальным потоком. Это связано с проблемой усадки катализатора в реакторе с радиальным потоком.

Ведущими фирмами - проектировщиками установок синтеза метанола являются ICI (Великобритания), Haldor Topsoe (Дания), Zurgi GmbH и Zurgi Ag (ФРГ), Ammonia Casale (Швейцария), Мицубиси дзюкоге (Япония).

Процессы фирмы ICI и Zurgi были созданы в 70-е годы и заменили во всем мире процессы, протекающие при высоком давлении.

В процессе получения метанола фирмы ICI используются реакторы низкого давления с аксиальным истокком и неподвижным слоем катализатора, в которых теплосъем осуществляется промежуточным вводом холодного синтез-газа через распределительную систему ромбовидной формы. Специально сконструированные распределители позволяют получить хорошее перемешивание газа и не препятствуют загрузке и выгрузке катализатора. Во избежание значительного падения давления в слое катализатора соотношение его высоты к диаметру аппарата не должно превышать 2:1. Реакторы с промежуточным вводом холодного газа имеют большой диаметр и толстые стенки, а также характеризуются большим числом ступеней охлаждения. Данный тип реакторов имеет 5 слоев катализатора и 4 ввода холодного газа. Перепад давления в нем составляет 0,5-0,6 МПа. Стенки патрона катализатора в реакторе перфорированы, за исключением его верхней части; благодаря чему газовый поток сверху распространяется в аксиальном направлении и способствует уплотнению катализатора. Основная часть газового потока проходит через отверстия в стенках патрона и распространяется в радиальном направлении [24].

Реактор синтеза метанола с промежуточным охлаждением и радиальным потоком фирмы Haldor Topsoe изготавливаются производительностью до 5000 т/сут. имеют неподвижный слой катализатора и сравнительно низкий перепад давления (0,2-0,3 МПа). Реактор представляет сосуд под давлением, в котором размещается 2 или 3 слоя катализатора [25].

Колонна синтеза фирмы Ammonia Casale с аксиально-радиальным газовым потоком и промежуточным охлаждением газа представляет собой сосуд высокого давления, в котором размещено несколько неподвижных слоев катализатора. Реактор этого типа производительностью до 5000 т/сут. и перепадом давления 0,1-0,2 МПа. В таких реакторах газ проходит по катализаторному слою в осевом и радиальном направлениях [26].

С начала 70-х годов фирма Zurgi выпускает трубчатые реакторы синтеза метанола с аксиальным направлением газового потока. В этом реакторе трубы, охлаждаемые снаружи котловой водой, заполнены катализатором, в слое которого обеспечивается примерно изотермический профиль температуры [27].

Японскими фирмами Mizubisi dzuckogi и Mizubisi gasu kagaku совместно разработан новый реактор синтеза метанола Super-Converter в виде сосуда высокого давления, внутри которого смонтированы теплообменники типа «труба в трубе», причем катализатор загружается в кольцевое пространство между внутренней и внешней трубами. Котловая вода циркулирует в межтрубном

пространстве. Синтез-газ подается снизу реактора, первоначально проходит по внутренним трубам вверх и подогревается теплом реакции в катализаторе. Сверху подогретый синтез-газ собирается и затем направляется в катализаторный слой, который снаружи охлаждается котловой водой, а внутри - свежим синтез-газом. Промышленный реактор состоит из сосуда под давлением, внутри которого смонтировано много сдвоенных труб. Особенность реактора - высокая степень консервации за один проход (14 мол.% при скорости 5000 л/час и давлении синтеза 8 МПа), высокий уровень рекуперации энергии (генерация 1т пара давлением 4МПа на 1т метанола) [28].

По методу фирмы Royal в реакторе синтеза оросительного типа с неподвижным слоем катализатора присутствуют три фазы: газ, две твердые - адсорбент и катализатор, при этом достигается полная конверсия синтез-газа и исключается дорогостоящий циркуляционный контур синтеза. Это условие выполняется за счет комбинации двух реверсионных процессов: химической реакции и селективной адсорбции реакционных продуктов на твердом сорбенте, который непрерывным потоком движется сверху вниз. В качестве твердого адсорбента используется смесь оксидов кремния и алюминия ZA - 25 фирмы AKzo Amsterdam [29].

Американская лаборатория Brookhaven National Laboratory сообщила о разработке новых способов проведения процесса синтеза и создания реактора оросительного типа, в котором реакция проводится при наличии трех фаз: газовая и две твердые - адсорбент и катализатор (голландская фирма Royal Dutch) и реактор с псевдосжиженным слоем катализатора, температура синтеза в котором снижена с 275 до 100°C [30].

Обоснованный выбор протравителя и технических средств его нанесения на семена и качественная обработка семян перед их протравливанием являются одним из первых условий эффективного производства зерновых [6, 7, 8]. Анализ литературы, научных исследований, а также производственный опыт показывают, что в настоящее время на производстве существуют следующие способы протравливания [9-11, 12, 13, 14, 8]:

- протравливание с увлажнением;
- полусухое протравливание;
- мокрое протравливание;
- сухое протравливание;
- мелкодисперсное протравливание;
- термический метод обработки.

В последние годы разработана прогрессивная технология протравливания семян плёнкообразующими составами.

Наиболее распространенный способ – протравливание с увлажнением, при котором на семена наносят рабочую жидкость (суспензии, растворы) или порошковидные препараты с одновременным или последующим смачиванием жидкостью. Способ биологически эффективен, требует небольших затрат препарата, позволяет использовать комбинированные рабочие жидкости, содержащие удобрения, инсектициды, стимуляторы роста и пр. Процесс может

быть механизирован при высоких технико-экономических показателях. Недостаток способа – осыпание протравителя с семян по мере его высыхания, для лучшей удерживаемости препаратов применяются прилипатели, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия труда и загрязнение окружающей среды. Полусухое протравливание заключается в обработке семян водными суспензиями или растворами препаратов со сравнительно большим (20- 30л/т) расходом жидкости и последующей выдержкой их в закрытом объёме в течение 3-4 ч (томление). Метод имеет высокую биологическую эффективность. К недостаткам его относятся низкая производительность и излишнее увлажнение семян. При мокром протравливании семян их обильно (до 100 л/т) увлажняют (суспензией, эмульсией) или замачивают в рабочей жидкости (растворе), затем томят в течение 2 ч. После томления семена просушивают до нормальной влажности преимущественно в тени или под навесом на деревянном или цементном полу. Сушка под солнцем не рекомендуется, так как это снижает всхожесть семян. Мокрое протравливание производится за 2...3 дня до посева. Способ трудоёмок, малопродуктивен, требует последующей сушки семян. Применяется при сильном заражении семян проса головнёй. К сухому протравливанию (нанесению порошкового препарата на поверхность семян) обращаются в исключительных случаях, при повышенной влажности семян. Способ малоэффективен из-за слабого контакта препарата с поверхностью семян и плохой удерживаемости. С экологической точки зрения небезопасен, поэтому практически не применяется. Мелкодисперсный способ обработки семян зерновых культур подразумевает обработку их распыленными суспензиями (туманом) получаемым из различных препаратов в камере протравливания. Суспензии подаются под большим давлением через мелкие отверстия распылителей. Благодаря этому норма расход препарата уменьшается, качества протравливания увеличивается и повышение влажности семян не более чем на 1%. Поэтому зерно, протравленное этим способом, не требует дополнительной сушки и его можно хранить перед посевом длительное время. При термическом обеззараживании семена выдерживают в воде при температуре 45...47С° в течение 2-4 ч, затем сушат. Технология протравливания семян плёнкообразующими составами позволяет прочно закрепить препарат на поверхности семян и предотвратить осыпание его в процессе протравливания, при хранении, транспортировке и посеве. Процесс протравливания плёнкообразующими составами аналогичен протравливанию семян с увлажнением. Самый простой и дешёвый метод - это протравливание вручную при помощи лопаты и пластмассовых мешков, а также барабана или бетономешалки с вращающимся барабаном, приспособленные для протравливания небольших партий посевного материала. В этих устройствах можно получить качественное протравливание при использовании повышенных норм расхода воды в рабочих растворах, до 20 л на 1 т семян (с учетом объема жидкого препарата). На качество протравливания достаточно значимо влияет количество рабочего раствора. Десять литров на 1 тонну семян в любом протравливателе можно распределить намного равномернее, чем 3 или 4 л. Расход рабочего раствора в пределах 3...5 л/т при протравливании с 13 увлажнением следует считать самыми

низкими пределами и они применимы только в современных установках. Объемы рабочего раствора в пределах 5...10 л/т семян следует рассматривать как среднюю, а в пределах 20 л/т посевного материала – как высокую норму расхода жидкости при протравливании. Улучшения качества протравливания можно добиться также за счет уменьшения производительности протравливателя до 50-60 % их номинальной производительности [8]. Агротехнические требования к протравливанию. Семена, подлежащие протравливанию, должны соответствовать государственному стандарту. Порошковидные, пастообразные и жидкие растворимые в воде препараты, нормы их расхода и сроки протравливания также должны соответствовать стандартам. Протравливание самопередвижными машинами осуществляется при положительных температурах воздуха на открытых ровных площадках, под навесами или в хорошо проветриваемых помещениях [15]. Семена, протравленные самопередвижными машинами, поступают в загрузчики сеялок, транспортные средства, бурты. Качественные показатели технологического процесса [16, 12, 13]: Полнота протравливания семян, % 100 ± 20 Неравномерность подачи семян и рабочих жидкостей, %, не более 5 Допустимое дробление семян, %, не более 0,5 Увеличение влажности семян, %, не более 1,0 Протравливание не должно снижать всхожесть и энергию прорастания семян. Таким образом, рассмотренные способы протравливания и агротехнические требования, предъявляемые к ним, показывают, что существует множество способов протравливания, однако, в большинстве 14 случаев в производственных условиях они не обеспечивают требуемого качества покрытия поверхности семян, являются малопродуктивными или приводят к травмированию семян и перерасходу дорогостоящих препаратов.

Качество протравливания зависит от множества различных факторов. Анализ показывает, что факторы, определяющие качество протравливания семян зерновых культур, можно объединить в четыре основные группы (рис. 1.):

- физико-механические свойства семян;
- физико-химические свойства протравочного препарата;
- технологические факторы;
- факторы, зависящие от конструкции протравливателя.

К первой группе факторов относятся режим работы и технологические регулировки протравливателя. Так как установку на режим работы и технологические регулировки протравливателя производит рабочий персонал, то эту группу факторов можно отнести к человеческим факторам. Поэтому к работе допускаются лица, знающие устройство, технологические регулировки и режимы работы протравливателя. Многое зависит от квалификации рабочего персонала, от того как он настроит протравливатель на режимы работы, как приготовит рабочий раствор. К конструктивным факторам можно отнести конструктивно-технологическую схему протравливателя, конструкцию отдельных рабочих органов, материал рабочих органов и геометрические параметры рабочих органов. Физико-механические свойства семян: влажность, пыльность, размер, насыпная масса, выравненность по размерам, твердость, масса тысяча семян, остистость и др.

Рис.1. Зависимость показателей качества протравливания.

Семена необходимо подготовить к протравливанию. Они должны отвечать ряду требований и иметь следующие показания: иметь высокую энергию прорастания, отсутствие механических повреждений и отсутствие содержания различных примесей. Эти мельчайшие частицы имеют большую относительную поверхность, в связи с чем протравитель в большей мере связывается с этими частицами, и, в меньшем количестве, попадает на полноценное зерно. Все семена зерновых перед протравкой обязательно следует откалибровать. Обработка неочищенного семенного материала приводит к тому, что до 15–20% препарата остается на щуплом, битом зерне, адсорбируется пылью, что существенно снижает экономическую эффективность обработки семян. Расчет нормы внесения делается только на семенной материал. В процессе протравливания на каждое зерно необходимо нанести относительно небольшое количество препарата, в пределах 1/2000...1/10000 мл/шт [8]. Поэтому, чем выше объемная масса и масса тысячи семян, тем больше попадает препарата на каждую зерновку при строго определенной норме расхода рабочей жидкости [8]. При протравливании семян остистых культур, например, ячменя важную роль играет предварительное удаление остей, так как при недостаточном их удалении возрастает объемная масса семян, что приводит к недопротравливанию всей партии, так как расчет нормы расхода препарата производится на вес семян. При этом не следует забывать еще об одной тонкости протравливания ячменя. В процессе удаления остей следует

обратить внимание на сохранность цветковых чешуй ячменя, поскольку оголенные зерновки накапливают на себе значительно больше препарата, чем семена с неудаленными чешуями. Следовательно, если у оголенных семян возможны повреждения от избытка протравителя, то для остальной массы зерна не хватит действующего вещества для достаточной защиты [8, 17, 18]. При низкой массе 1000 штук семян и объемной массе ухудшается не только качество протравливания, но и их сыпучесть. Этот эффект усиливается за счет шероховатости поверхности неполноценных семян и небольшого количества воды при использовании протравливания с увлажнением. В связи с этим в отдельных случаях могут возникнуть проблемы при транспортировке семян по трубопроводам сеялок при посеве и, прежде всего, при автоматическом затаривании семян на весах в момент засыпания их в клапанные бумажные мешки. При возникновении таких проблем при затаривании семян обычно заменяют имеющиеся выбоины патрубков на патрубки с увеличенным диаметром и рекомендуется использовать удлиненные мешки. Важно также соответствующее регулирование сеялки на норму высева именно этой партии протравленных семян и контроль нормы высева в процессе сева [8]. Норма внесения протравителя не выдерживается и в том случае, если семенной материал переувлажнен: у семян с влажностью более 15% резко ухудшается сыпучесть. Кроме того, влага несет с собой и другую опасность. Если семенной материал хранится при повышенной влажности, то зерновки перегреваются, создавая благоприятную среду для возбудителей, активируется жизнеспособность грибов. Наиболее целесообразно использовать среднюю фракцию семян, так как семена максимально крупной фракции не всегда несут в себе признаки и свойства, характерные для сорта, и часто имеют низкую всхожесть.

Выводы

Анализ получения протравливателей показывает, что они выполнены по единой принципиальной конструктивной схеме, предусматривающей последовательное выполнение таких основных технологических операций: механическую подачу семян в камеру протравливания, дозирование ядохимиката, транспортирование частиц ядохимиката до объекта обработки и распыливание механическими распыливающими органами его на мелкие частицы. При этом дозирующие устройства должны обеспечить заданный расход ядохимиката на единицу обрабатываемой площади и выдерживать его неизменным в процессе работы, а распределяющие устройства – равномерное распределение ядохимиката по поверхности обрабатываемого объекта. Кроме того, воздействие механических рабочих органов травмирует семенной материал, что снижает их всхожесть, соответственно урожайность и качество зерна. На существующих протравливателях для обеспечения удерживаемости препарата на поверхности семян перед протравливанием необходимо предварительно очистить семена от пыли, что существенно повышает энергоемкость технологического процесса. На основании вышеизложенного можно утверждать, что создание протравливателя, позволяющего повысить качество протравливания, уменьшить травмируемость семян, обеспечивающий снижение энергоемкости является актуальной задачей.

Анализируя схему классификаций протравливателей можно отметить, что перспективным направлением в совершенствовании разработке протравливателей семян зерновых культур является использование пневмомеханических рабочих органов [18-21, 22, 23], где воздух транспортирует смесь семян и мелкодисперсных частиц рабочей жидкости, а также дополнительно диспергирует частицы рабочей жидкости, что будет обеспечивать более качественное протравливание и меньше травмировать посевной материал. Исходя из проведенного аналитического обзора способов протравливания семян зерновых культур, существующих конструкций протравливателей семян зерновых культур и их рабочих органов можно сделать следующие выводы:

- качество и эффективность процесса протравливания зависят как от физико-механических свойств семян, свойств рабочей жидкости, так и от конструктивно-технологических параметров протравливания;
- повышение производительности и качества, снижение энергоемкости процесса протравливания возможно при разработке новых протравливателей, их теоретического и экспериментального исследования и внедрения в производство;
- одним из перспективных направлений совершенствования техники и технологии протравливания семян зерновых культур является создание пневмомеханических протравливателей, обеспечивающих повышение производительности и качества процесса протравливания, снижения энергоемкости и травмирования семян.

Список использованной литературы:

1. Дринча, В. М., Цыдендоржиев, Б., & Кубеев, Е. И. (2009). Основные принципы предпосевного химического протравливания и физического обеззараживания семян. *Аграрный эксперт*, (3), 58.
2. Фортуна, В.И., Мирокюк, С.К. (1986). Технология механизированных сельскохозяйственных работ. Москва Анропромиздат
3. Мельников, Н. Н., & Баскаков, Ю. А. (1962). *Химия гербицидов и регуляторов роста растений*. Госхимиздат.
4. Бокарев, Д.А., (2015). Получение метилформиата и ацетальдегида
5. дегидрированием низших алифатических спиртов. Москва
6. Шелдон, Р.А. (1987). Химические продукты на основе синтез-газа. Москва
7. Мельников, Н. Н. (1987). Пестициды. Химия, технология и применение. М.: Химия, 712, 2.
8. Попов, С. Я., Дорожкина, Л. А., & Калинин, В. А. (2003). Основы химической защиты растений/Под ред. профессора СЯ Попова. М.: Арт-Лион, 208, 31.
9. Мельников, Н.Н. (1987). Пестициды. Химия, технология и применение Москва, Химия
10. Обзорная информация. Химическая промышленность за рубежом. №3.
11. 1983.-С.18-19.
12. Гимаева, А. Р., & Хасанов, И. И. (2018). Методы получения синтез-газа для производства метанола. *НефтеГазоХимия*, (1), 14-19.

13. Сазонов, И. В. (2009). Катализаторы синтеза метанола. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (10).
14. Гельперин Э.Н., Казимирчук СВ., Федосеев Л.В., И.Н. Выделение γ - изомера из технического гексахлорциклогексана методом парциального плавления под избыточным давлением.
15. Renner G. *Xenobiotica*. 1980. V.IU. P. 537-550.
16. Шамшурин, А. А., & Мирон, З. К. (1976). *Физико-химические свойства пестицидов: Справочник*. Химия.
17. Разумовский, Э. С., Медриш, Г. Л., & Казарян, В. А. (1986). Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов. М.: *Стройиздат*, 171(3).
18. Воронкова, Н. С. (1984). Процесс синтеза метанола на низкотемпературных катализаторах под давлением 15-30 МПа.
19. Кузнецова, В. П., Кузьменко, Н. Я., & Червяцова, Л. Л. Синтез уретанов с силариленовым звеном в структуре и исследование их термической деструкции.
20. Салахов, И. М. (2014). Разработка и обоснование параметров пневмомеханического протравливателя семян зерновых культур. *ВАК РФ*, 5(01).
21. Тетерина, О. А. (2019). Обоснование параметров устройства предпосевной обработки семян горячим туманом гуматов.
22. Кубеев, Е. И. (2015). Повышение эффективности технологического процесса предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур за счет совершенствования методов и технических средств нанесения искусственных оболочек. *Дисс. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук, спец*, 5(01).
23. Фунгициды – контактные, системные, их использование <http://www.rosebook.ru/articles/podkormki/fungicidy-kontaktnye-sistemnye-ih-ispolzovanie/>
24. 1980 World Census of Agriculture - Methodological review. <https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5862EN/>
25. Химические средства защиты растений – классификация <https://www.products.pcc.eu/ru/>
26. <https://www.akzonobel.com/>
27. <https://www.topsoe.com/ru/>
28. <https://www.casale.ch/>
29. Кемалов, Р. А., & Кемалов, А. Ф. (2016). Технологии получения и применения метанола: учебное пособие. Казань: Изд-во Казан. ун-та.
30. <https://www.mgc.co.jp/eng/>
31. Пахомов, Н. А. (2006). Промышленный катализ в лекциях. М.: *Калвис*, (6), 53-98.
32. <https://www.bnl.gov/world/>

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.
Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал
соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришни нг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.
Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

